

Ko-Management von Ernteertrag, Bodenerosion und Biodiversität in Märkisch-Oderland

Inhaltsverzeichnis

Hintergrund	1
Fallstudiengebiet in Märkisch-Oderland (MOL)	2
Die Umfrage.....	3
Datenschutzerklärung	3
1. Ihre Rolle	4
2. Wichtigkeit dieser drei Elemente (Ernteerträge, Bodenerosion und Biodiversität)	4
3. Ihr Beitrag zur Managementoption FH	4
4. Präferenzen für Vermögenswerte.....	5
Die Ergebnisse	6
1. Die Rolle der Teilnehmer/innen	6
2. Die Wichtigkeit von Ernteertrag, Erosionsschutz und Biodiversität.....	7
3. Ihr Beitrag zur Managementoption Fruchtfolgen und Hecken	8
4. Ihre Präferenzen für Vermögenswerte	9

In diesem Bericht fasse ich - vorrangig für die Befragten - die vorläufigen Ergebnisse einer Umfrage als beschreibende Statistik in geeigneter Sprache für Laien zusammen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Teilnahme.

Für die wissenschaftliche Verwertung werden die Ergebnisse detailliert weiteranalysiert, zunächst mithilfe der Methode „Analytischer Hierarchieprozess (AHP)“ (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Analytic_Hierarchy_Process). Anschließend werden sie in ein agenten-basiertes Model (ABM) (siehe <https://doi.org/10.25937/6cea-b617>) eingegeben. Im Gegensatz zu der Verwertung als Durchschnittsangaben nach Stakeholdergruppen, wie sie hier dargestellt sind, liegt der Vorteil der Kopplung von AHP und ABM in der Berücksichtigung von Variation individueller Werte und ihrer räumlichen Verortung. Die wissenschaftlichen Ergebnisse werden in den kommenden Monaten auf dem ResearchGate Konto (<https://www.researchgate.net/profile/Mostafa-Shaaban-2>) veröffentlicht werden.

Dr. Mostafa Shaaban

Land Use Decisions in the Spatial and System Context
Agricultural Landscape Systems
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
Eberswalder Str. 84
15374 Müncheberg
Germany
Phone: +49 (0)33432 82 481
E-Mail: mostafa.shaaban@zalf.de
<https://www.zalf.de>

Scientific Director: Prof. Dr. Frank Ewert
Administrative Director: Martin Jank
Registered in the Register of Associations at
Frankfurt/Oder
District Court under the registration number:
VR 3535
VAT Number: DE811417184

Hintergrund

Eine Forschergruppe des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) arbeitet im Rahmen des DAKIS (<https://adz-dakis.com/>) Projekts (Digitales Landwirtschaftliches Wissens- und Informationssystem) an digitalen Lösungen zur Verbesserung der Ernteerträge, der Vermeidung von Bodenerosion und der Erhöhung von Biodiversität auf Ackerflächen. Dazu gehören auch modellhafte Prognosen zur Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus unterschiedlichen Sektoren. Für eine Agrarlandschaft im Landkreis Märkisch Oderland (MOL) in Brandenburg (siehe Abbildung unten) verknüpfen wir ökonomisches, ökologisches und soziologisches Wissen mit neuen Möglichkeiten agronomischen und technologischen Fortschritts, um neue Managementoptionen vorzuschlagen, wie hier das Beispiel einer intelligenten räumlichen Kombination aus Fruchtfolgen und Hecken.

Die Unterstützung der Akteure benötigen wir, um mit unseren Modellen noch besser die Wirklichkeit menschlicher Entscheidungen abbilden zu können. Denn Entscheidungen sind immer ein Resultat des Abwägens zum Einsatz ganz unterschiedlicher Werte und Ressourcen, die wir als Personen im privaten und beruflichen Feld zur Verfügung haben.

Fünf Arten von Kapital (Vermögenswerten) spielen eine Rolle, wenn wir uns für eine neue Managementoption zur positiven Einflussnahme auf Erträge, Erosion und Biodiversität entscheiden:

- 1) Finanzielle Vermögenswerte: Dazu gehört das Geld, das für die notwendigen Zahlungen benötigt wird (z. B. Gehalt, Lohn, Gewinn, Rente, Zuschuss, Spenden, Miete, Mitgliedsbeiträge, Pacht),
- 2) Soziales Vermögen: Dazu gehören Verbindungen zu Personen oder Institutionen, die die Anwendung der Managementoption erleichtern können (z. B. Berufsverband, Gewerkschaft, politische Partei, Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen, Bewegungen, Familie, Nachbarn, Freunde, Forschungsinstitute, soziale Medien),
- 3) Sachwerte: z. B. Unterkünfte, maschinelle Ausrüstung und Werkzeuge, Internet-, Infrastruktur, Transportmittel, Bildungseinrichtungen, Büro Humanressourcen: wie zum Beispiel Arbeitskräfte und deren sowie eigene Bildung, Qualifikation, Gesundheit, Ernährung, und
- 4) Kulturelles Kapital: auf der Grundlage von Werten wie regionaler Identität, Religion, Glauben, Moral und Traditionen

Akteure, die zu dieser Verbesserung der Agrarlandschaft beitragen möchten, erwarten auch einen gewissen Nutzen oder eine Vergütung als Gegenleistung für den Einsatz ihres Kapitals. In der Regel setzen sie verschiedene Arten von Kapital ein und erwarten auch einen entsprechend Effekt auf verschiedene Arten ihrer Vermögenswerte. Und verschiedene Akteure haben unterschiedliche Präferenzen in ihren Möglichkeiten und/oder ihrer Bereitschaft auf die verschiedenen Vermögen einzusetzen, und verknüpfen unterschiedliche Erwartungen damit.

In dieser Umfrage bitten wir die Akteure zu bewerten, wie wichtig Erträge, Erosionsschutz und Biodiversität für sie sind. Wir fragen sie, welche Arten von Kapital sie zur Verfügung hätten, um zu deren Verbesserung im Fallstudiengebiet beizutragen. Wir sind interessiert ihre Präferenzen bei Entscheidungen kennenzulernen, und welche Erwartungen Ihre Entscheidung beeinflussen. Ziel der Umfrage ist es, Konflikte in Agrarlandschaften zu vermeiden und bei der Verbesserung der Qualität von Agrarlandschaften und Lebensmitteln auf Zusammenarbeit zu bauen und das Wohlbefinden der Gesellschaft in MOL zu steigern. Dazu müssen wir wissen, welche Menschengruppenwie und warum einen Beitrag leisten können.

Die Umfrage besteht aus 14 Fragen und dauert weniger als 5 Minuten. Sie ist völlig anonym und es werden keine persönlichen Daten gespeichert.

Fallstudiengebiet in Märkisch-Oderland (MOL)

Für eine bessere Kartenansicht, öffnen Sie diesen Link: [CSA MOL](#)

Die Umfrage

Datenschutzerklärung

(zur ZALF Datennutzungs- und Gestattungsvereinbarung)

Grundlegendes

Diese Datenschutzerklärung soll Sie als Vertragspartner des Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF) über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch uns im Rahmen unserer Forschungsdatenerhebung informieren. Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften der DS-GVO und dem BDSG. Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, werden wir Sie unverzüglich informieren, wenn wir unsere Datenschutzerklärung aktualisiert haben. Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. "personenbezogene Daten" oder "Verarbeitung") finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Datenerhebung und Verarbeitung

Wir als Forschungseinrichtung erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 5 Abs. 1 lit. b. DSGVO und § 27 BDSG) Daten aufgrund eigener Primärdatenerhebung und/oder aufgrund von Datenübermittlungen durch Dritte.

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr Name sowie Ihre Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden können, sind keine personenbezogenen Daten.

Wir nutzen und geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist (zu Forschungszwecken gem. Art.9 Abs.2 lit. j DS-GVO und § 27 BDSG) oder Sie in die Datenweitergabe einwilligen. Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern. Der Zugriff darauf ist nur den von uns im Rahmen der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit autorisierten Mitarbeitenden möglich.

Widerruf, Berichtigung und Löschung von Daten

Personenbezogene Daten werden aufgrund der Datenminimierung regelmäßig gelöscht oder anonymisiert, sofern keine weiteren zwingenden wissenschaftlichen Forschungszwecke dem entgegenstehen, spätestens jedoch nach 10 Jahren.

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach § 17 DSGVO oder auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach § 77 DS-GVO. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

- a) Entweder per Post Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
Datenschutzbeauftragter, Eberswalder Str. 84, 15374 Müncheberg
- b) Per Email: datenschutz@zalf.de

1. Ihre Rolle

Bitte wählen Sie den Beruf aus, den Sie hauptsächlich ausüben, falls zwei oder mehr Rollenzutreffen (z. B. Bürger und Wissenschaftler, dann wählen Sie Wissenschaftler).

Markieren Sie nur eine

- Bürger
- Konventioneller Landwirt
- Bio-Landwirt
- Bildungsverein der Landwirtschaft Brandenburg (BVLB)
- Bauernverband
- Naturschutzverein
- Ernährungswirtschaft
- Forster
- Grundstückseigentümer
- Naturschutzgesellschaft
- Politische Entscheidungsträger
- lokale Aktionsgruppe Verein
- Wissenschaftler
- Tourist
- Gärtner
- Sonstige

2. Wichtigkeit dieser drei Elemente (Ernteerträge, Bodenerosion und Biodiversität)

Welche Priorität haben Sie für die Verbesserung dieser drei Elemente? Markieren Sie nur eine

a) Der Ernteertrag ist....wichtig im Vergleich zum Erosionsschutz

Sehr wenig				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

b) Der Ernteertrag ist.... wichtig im Vergleich zur Biodiversität

Sehr wenig				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

c) Erosionsschutz ist.... wichtig im Vergleich zur Biodiversität

Sehr wenig				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

3. Ihr Beitrag zur Managementoption FH

Wie viel könnten Sie zur Verbesserung dieser drei Elemente beitragen?

Wieviel des Ihnen zur Verfügung stehenden Kapitals würden sie einsetzen um geeignetes

Management(FH) für die Verbesserung der drei Elemente möglich zu machen / zu unterstützen?

Für die erfolgreiche Durchführung der Maßnahmen werden jeweils 100% unterschiedlicher

Kapitaltypenbenötigt, wieviel würden Sie dazu beitragen können? Markieren Sie nur eine pro Reihe

	Weniger als 20%	20 -40%	40 -60%	60 -80%	80 -100%
Finanziell	<input type="radio"/>				
Sozial	<input type="radio"/>				
Sachwerte	<input type="radio"/>				
Humanressourcen	<input type="radio"/>				
Kulturelle Werte	<input type="radio"/>				

4. Präferenzen für Vermögenswerte

Warum möchten Sie einen Beitrag leisten? Worin besteht Ihre Erwartung an Zugewinn an Vermögen durch die erfolgreiche Managementmaßnahme für Sie /oder an Vermögen in der Landschaft? Oder allgemein? *Markieren Sie nur eine*

a) Gesteigertes Finanzielles Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertes soziales

Vermögen

Sehr wenig				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

b) Gesteigertes Finanzielles Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Sachwerte

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

c) Gesteigertes Finanzielles Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem

Humanressourcen

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

d) Gesteigertes Finanzielles Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Kulturelle Werte

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

e) Gesteigertes Soziales Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Sachwerte

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

f) Gesteigertes Soziales Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Humanressourcen

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

g) Gesteigertes Soziales Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Kulturelle Werte

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

h) Gesteigertes Sachwerte istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Humanressourcen

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

i) Gesteigertes Sachwerte istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Kulturelle Werte

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

j) Gesteigertes Humanressourcen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Kulturelle Werte

Sehr wenig

				gleich					Sehr viel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wenn Sie einen Kommentar hinzufügen möchten, verwenden Sie bitte das leere Feld unten. Wenn Sie eine Kopie der Ergebnisse der Umfrage erhalten möchten, senden Sie mir bitte eine E-Mail.

.....

Die Ergebnisse

1. Die Rolle der Teilnehmer/innen

Stakeholder Rolle	Prozent der Teilnehmer/innen
Bauernverband	3%
Bildungsverein der Landwirtschaft Brandenburg (BVLB)	0%
Bio-Landwirt	0%
Bürger	16%
Ernährungswirtschaft	0%
Forster	8%
Grundstückseigentümer	3%
Konventioneller Landwirt	5%
lokale Aktionsgruppe Verein	8%
Naturschutzgesellschaft	3%
Naturschutzverein	5%
Politische Entscheidungsträger	8%
Sonstige	16%
Tourist	5%
Wissenschaftler	21%
Total bis 09.01.2023	100

2. Die Wichtigkeit von Ernteertrag, Erosionsschutz und Biodiversität

Alle

Pro Stakeholder Rolle

a) Der Ernteertrag ist.... wichtig im Vergleich zum Erosionsschutz

b) Der Ernteertrag ist.... wichtig im Vergleich zur Biodiversität

c) Erosionsschutz ist.... wichtig im Vergleich zur Biodiversität

3. Ihr Beitrag zur Managementoption Fruchtfolgen und Hecken

■ weniger als 20%
 ■ 20 - 40%
 ■ 40 - 60%
 ■ 60 - 80%
 ■ 80 - 100%

4. Ihre Präferenzen für Vermögenswerte

Alle

Pro Stakeholder Rolle

a) Gesteigertes Finanzielles Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem sozialem Vermögen

b) Gesteigertes Finanzielles Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Sachwerte

c) Gesteigertes Finanzielles Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Humanressourcen

d) Gesteigertes Finanzielles Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Kulturelle Werte

e) Gesteigertes Soziales Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Sachwerte

f) Gesteigertes Soziales Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Humanressourcen

g) Gesteigertes Soziales Vermögen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Kulturelle Werte

h) Gesteigertes Sachwerte istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Humanressourcen

i) Gesteigertes Sachwerte istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Kulturelle Werte

j) Gesteigertes Humanressourcen istwichtig im Vergleich zu gesteigertem Kulturelle Werte